

«КЛАССИФИКАЦИЯ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ»

АКСАКАЛОВА ТАХМИНА

преподаватель кафедры практического курса английского языка государственного университета г.Бохтар именем Носира Хусрава. Таджикистан

Аннотация. Автор считает, что классификация имен собственных очень далеки друг от друга и не могут служить уточнением или разветвлением друг друга. Для одних типов имен может быть более актуальной одна характеристика, для других - другая. При этом необходимо отметить, что указанные характеристики весьма разнообразны по своим свойствам: одни - лингвистические, другие - логические, третьи - исторические, четвертые - социальные, иные - психологические. Из всех возможных классификаций на I место должна быть поставлена предметно-номинативная, так как соотносительность с предметом определяет «лицо» имени и его прочие характеристики.

Ключевые слова: нарицательным именам, классификация имен собственных, актуальный, логические, лингвистические, возможных классификаций.

Принимая во внимание лингвистические и экстралингвистические характеристики имен, можно выделить следующие типы их классификации:

- . Классификация имен в связи с именуемыми объектами.
- . Естественно возникшие и искусственно созданные имена. Эта классификация тесно связана с классификацией имен по их назначению.
- . Классификация по линии «микро» - «макро».
- . Структурная классификация имен.
- . Хронологическая классификация.
- . Классификация имен в связи с их мотивировкой и примыкающая к ней этимологическая классификация.
- . Классификация имен в связи с объемом закрепленных в них понятий.
- . Классификация в связи с дихотомией язык - речь.
- . Стилистическая и эстетическая классификация.

Все эти планы очень далеки друг от друга и не могут служить уточнением или разветвлением друг друга. Для одних типов имен может быть более актуальной одна характеристика, для других - другая. При этом необходимо отметить, что указанные характеристики весьма разнообразны по своим свойствам: одни - лингвистические, другие - логические, третьи - исторические, четвертые - социальные, иные - психологические. Из всех возможных классификаций на I место должна быть поставлена предметно-номинативная, так как соотносительность с предметом определяет «лицо» имени и его прочие характеристики.

Функции имен собственных в речи:

Называть - основная лексическая форма любого имени, в том числе и собственного. Эта языковая форма перекрывает собой все прочие формы имен, выделяемые в речи, и всегда им сопутствует. В языке эта форма сближает оба типа имен, не противопоставляя их.

В речевой ситуации, в зависимости от обстоятельств, возможно употребление имени без сопровождения нарицательного, вместо него, местоименно (Это село называется Степаньково. За Степаньковым начинаются большие леса).

Возможны следующие функции имен собственных в речи:

. Коммуникативная (сообщение, репрезентация), когда имя, известное собеседникам, служат основой сообщения:

Позвони Пете; Волга впадает в Каспийское море.

. Апеллятивная (призыв, воздействие):

Иванов! К начальнику!; Жучка!; Вернись, Вера!

. Экспрессивная (выразительная); обычно в ней выступают имена с широкой

известностью, находящиеся на пути превращения в нарицательные:

Эдакий Собакевич! Аппетит, как у Гаргантюа; Нос, как у Буратино.

Участвуют также имена с суффиксами субъективной оценки:

Ванечка, Ивашечка, Иванище

. Дейктическая (указательная). Нередко в этой форме произнесение имени сопровождается указанием на объект:

Это Эльбрус; Знакомьтесь, Чижиков; Вот Буянка.

Перечисленные формы свойственны и нарицательным именам. Каждое слово, и в том числе имя собственное, в известных условиях может стать основой сообщения. В речевых ситуациях, в которых участвуют знакомые люди, имена стимулируют общение.

Во всех перечисленных случаях формирование собственных имен не отличается существенным образом от функционирования нарицательных. Наряду с нарицательными, собственные имена участвуют в аккумуляющей функции языка.

Такое параллельное формирование собственных и нарицательных имен свидетельствует об их теснейшей связи в языке и речи. Различия их, незначительные на лексическом уровне, делаются более очевидными на специальном ономастическом и частных уровнях. Выявление этих уровней требует пристального внимания к именуемым объектам, которые сами по себе являются данностью экстралингвистической.

Специфика семантики собственных имен

Семантике собственных имен до последнего времени не уделялось должного внимания. Сфера языковых значений трактовалась как не поддающаяся системному описанию. От изучения семантики собственных имен долгое время сознательно воздерживались.

Поэтому семантика собственных имен - область не только не исследованная, но и не определенная. Так как многие считают имена собственные категорией, лежащей вне понятий, а семантика всегда понятийна, нередко вообще сомневаются в правомерности выделения семантики в качестве особого аспекта имени собственного. Иногда семантику имен приравнивают к семантике тех нарицательных, от которых они образовались: село Вишневоe - вишня, откуда тривиальные «семантические» анализы топонимов или антропонимов с рубриками «от растений», «от животных». Иногда семантику имен собственных переносят на те образы, которые складываются в сознании как определенные денотаты имен (Илья Муромец - богатый, сильный, справедливый). Наконец, есть мнение, что основное значение имен собственных в том, что это имена.

Если при длительном функционировании слова в качестве имени в нем редуцируется семантика нарицательного, послужившего для него основой, то следует отметить, что существует и немало недолговечных собственных имен (всякого рода прозвища), в которых эта редукция не успевает произойти.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Суперанская А.В. Структура имени собственного. Фонология и морфология. - М.: Наука, 2009.
2. Суперанская А.В., Сулова А.В. Современные русские фамилии. - М.: Наука, 1981.
3. Семантика переходности (сборник научных трудов) / Под ред. В.И. Кодухова. - Ленинград, 1967.
4. Современный русский литературный язык / Под ред. П.А.Леканта. - 2-е изд. - М.: Высшая школа, 2008.
5. Тихонов А.Н., Шанский Н.М. Современный русский язык. - I часть. М.: Просвещение, 1987.
6. Колесников А.А. О грамматическом статусе собирательных имен существительных русского языка / РЯШ. - 2006. - №6. - с.94-96.